

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 6

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 6

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9513-2022-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Аскарлов Аброр Давлатмирзаевич
педагогика фанлари бўйича фалсафа
доктори

Педагогика йўналиши

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мухамедова Дилбар Гафурджановна
психология фанлари доктори, профессор

Психология йўналиши

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ EDITORIAL BOARD РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Муслимов Нарзулла Алиханович
педагогика фанлари доктори, профессор

Джораев Мухамматрасул
педагогика фанлари доктори, профессор

Тўрақулов Олим Холбўтаевич
педагогика фанлари доктори

Уразова Марина Батировна
педагогика фанлари доктори

Шорена Дзамукашвили
педагогика фанлари доктори

Шорена Вахтангишвили
педагогика фанлари доктори

Нурманов Абдиназар Ташбаевич
педагогика фанлари доктори

Халиков Аъзам Абдусаломович
педагогика фанлари доктори

Аюпова Мукаррам
педагогика фанлари номзоди, профессор

Джумаев Маманазар Иргашевич
педагогика фанлари номзоди, профессор

Ҳамидов Жалил Абдурасулович
педагогика фанлари доктори

Асилова Гулшан Асадовна
Педагогика фанлари доктори, доцент

Саипова Малоҳат Латиповна
психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Ҳажиева Ирода Адамбаевна
филология фанлари номзоди, доцент

Азимова Насиба Эргашовна
педагогика фанлари номзоди, доценти

Ахмедова Зебинисо Азизовна
фалсафа фанлари номзоди

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Сардорхон Кувондиков СПОРТЧИЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ПСИХОЛОГИЯНИНГ ЎРНИ ВА СПОРТЧИЛАРНИНГ ПСИХИК ЖАРАЁНИНИ ЎРГАНИШ.....	4
2. Бобомурод Хужомов НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ.....	8
3. Дилшод Душабаев ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ МУТАХАССИСИ.....	15
4. Тожиддин Зайниддинов ФУТБОЛНИНГ ОММАВИЙЛИГИНИ ОШИРИШДА ЎЙИН ҚОИДАЛАРИ, МУСОБАҚАНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ЎТКАЗИШНИНГ ЎРНИ.....	19
5. Мадина Махмудова ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ГИМНАСТОВ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ.....	24
6. Фатхулла Мирахмедов ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	27
7. Музаффар Мирбабаев ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ МОТИВАЦИЯСИНИ ОШИРИШДА РЕЙТИНГ ТИЗИМИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ.....	30
8. Азимжон Рузиев ЁШ СУЗУВЧИЛАРНИ ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН БАЗАВИЙ ТАЙЁРГАРЛИК БОСҚИЧИГА САРАЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ БЕЛГИЛОВЧИ ОМИЛЛАР.....	33
9. Нуриддин Сангиров СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОК 14–15 ЛЕТ К СОРЕВНОВАНИЯМ С УЧЕТОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ.....	37
10. Жамшид Эшпулатов СОҒЛОМ ФИКРЛАШ СОҒЛОМ ТУРМУШНИНГ АСОСИЙ СИФАТИДИР.....	40

ISSN: 2181-9513

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР | ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ

Хужомов Бобомурод

и.о. профессор Кафедра физического воспитания и спорта
Ташкентский государственный педагогический
университет имени низами

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7485378>

АННОТАЦИЯ

В работе рассматриваются основные научно-методические проблемы подготовки борцов греко-римского стиля. Автор предлагает систему управления учебнотренировочным процессом на основе оптимизации параметров технических действий и применения специальных технических устройств с обратными связями.

Ключевые слова: управление, система, подготовка, техника, тактика, мастерство, высококвалифицированные спортсмены, трехкомпонентная система обучения, спортивные упражнения, учебно-тренировочный процесс.

Xujomov Bobomurod

Acting Professor Department of Physical Education and Sports
Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PROBLEMS OF WRESTLING DEVELOPMENT

ANNOTATION

The article discusses the main scientific and methodological problems of training Greco-Roman style wrestlers. The author proposes a system for controlling the training process based on optimizing the parameters of technical actions and using special technical devices with feedback.

Keywords: management, system, training, technique, tactics, skill, highly qualified athletes, three-component training system, sports exercises, training process.

В настоящее время не вызывает сомнений, что управление системой подготовки высококвалифицированных спортсменов – весьма сложная форма интеллектуальной деятельности, что процессы соревнований и подготовки к ним должны быть управляемы. Для эффективного управления тренировочным и соревновательным процессами высококвалифицированных борцов необходимо решать вопросы совершенствования структуры организационных форм управления, выбора критериев оценки различных сторон подготовленности спортсменов, использования количественной информации с качественным анализом различных характеристик двигательной деятельности спортсменов и т.д.

Дальнейшим этапом развития трехуровневой системы подготовки спортсменов являются исследования, связанные с выявлением закономерностей связей её элементов.

Одним из аспектов исследований в этом направлении является изучение взаимосвязей физических качеств, проявляемых в соревновательных условиях, с техническим мастерством, с состоянием систем организма, средствами и методами реализации конкретного технического действия, с учётом достигнутого уровня физической подготовленности.

Реализацией на практике приведенных выше теоретических положений и является излагаемая ниже трехкомпонентная система обучения спортивным упражнениям.

Анализ литературных источников и наши исследования показали, что успешное обучение спортивным упражнениям производится при обязательном выполнении следующих трех компонентов:

1. Достаточный уровень развития физических качеств спортсмена.
2. Совершенная техника движений.
3. Рациональное использование двигательного потенциала спортсмена.

Эти компоненты, индивидуальные для каждого спортсмена, тесно связаны друг с другом. Рассмотрим более подробно каждый из них.

При недостаточном уровне развития физических качеств спортсмен часто не в состоянии даже начать разучивать упражнение. Так, например, при выполнении броска прогибом в греко-римской борьбе, спортсмен должен при отрыве соперника от ковра, прогибаясь, падать назад, затратив при этом значительные усилия. Если спортсмен не в состоянии это сделать, то разучивать этот прием ему рано, он должен повысить уровень скоростно-силовой подготовленности и только после этого приступить к разучиванию данного броска. Аналогично, при выполнении сальто назад с места в группировке гимнаст должен выпрыгивать вверх с места не ниже сорока сантиметров. В противном случае, при слабой физической подготовке, он не сможет сделать сальто.

Приведенные выше примеры показывают, что при разучивании спортивных упражнений спортсмен должен иметь достаточный уровень физической подготовленности, позволяющий выполнить ему данное упражнение. Этот уровень характеризуется пороговым значением степени развития физического качества, наиболее тесно связанного с результатом разучиваемого двигательного действия.

Степень развития физических качеств спортсмена обычно определяется посредством анализа соревновательной деятельности, технико-тактического мастерства и состояния систем организма на основе результатов тестовых упражнений. Рекомендуется определенная последовательность применения тестовых упражнений в учебнотренировочном процессе.

Вначале выявляются тестовые упражнения, наиболее тесно связанные с результатом разучиваемого движения. Далее анализируется упражнение, которому будет обучаться спортсмен, и регистрируются характеристики технико-тактического мастерства, тесно связанные с результатом тестовых упражнений. Затем выявляются пороговые значения этих характеристик, ниже значений которых спортивное упражнение выполнено быть не может.

Если у спортсмена значения этих характеристик выше порогового, то можно приступить к обучению данному движению. Если же эти характеристики имеют значение ниже порогового, то разрабатывается и применяется в учебно-тренировочном процессе комплекс упражнений для повышения значения уровня этих характеристик, и к освоению разучиваемого упражнения можно приступить только после достижения спортсменом их порогового значения.

Эти значения выявлялись на основе электромиографических исследований (Федоров В.Л.). Определялась последовательность включения в работу мышц, длительность их электрической активности и относительной силы напряжения при выполнении приемов атакующим борцом. Анализ экспериментальных материалов показал, что, например, выполнение броска прогибом в греко-римской борьбе [1] сопровождается электрической активностью всех исследуемых мышц. Однако удельный вес электрической активности каждой мышцы в разные моменты времени различен.

За 100% брался суммарный уровень напряжения мышц, регистрируемый в стандартном положении на полидинамометре нашей конструкции. При выполнении приемов этот

суммарный уровень сравнивался с регистрируемым. Оказалось, что на фоне значительного напряжения мышц выделяется напряжение большой грудной мышцы (117,9%), трапециевидной мышцы (78,3%), мышцы-выпрямителя позвоночника (95,6%) и передней большеберцовой (80,6%). Преимущественное напряжение указанных групп мышц в большинстве случаев связано с выполнением наиболее ответственных моментов исследуемых технических действий спортивной борьбы. Так, например, значительное напряжение грудной мышцы в броске прогибом характеризует усилия атакующего спортсмена, когда он прижимает туловище соперника к своей груди. Напряжение трапециевидной мышцы и мышцы-выпрямителя позвоночника связано с разгибанием туловища при подбиве.

Анализ электромиограмм показывает, что в ряде случаев выполнение наиболее ответственных элементов приема происходит при активности мышц, равной или даже превышающей активность, показанную при максимальном напряжении на динамометрическом станке. Это связано с тем, что максимальное напряжение отдельных мышц в специфических, привычных условиях выше, чем на динамометрическом станке. Кроме того, задание на максимальное напряжение мышц в изолированных движениях происходило все же в искусственных условиях и не сопровождалось соответствующим эмоциональным возбуждением. По-видимому, лучшим средством воздействия на специальные группы мышц все же являются сами технические действия или специальные упражнения, максимально приближенные к ним.

Из этого следует, что функциональная подготовка единоборцев [2] должна решать две основные задачи: совершенствование энергетического снабжения мышц и развитие иннервации мышечных сокращений. Из этих двух главных компонентов и состоит модель функциональной подготовки единоборцев. Компонент выносливости в первую очередь предназначен для совершенствования энергетического снабжения мышц и состоит из аэробной, аэробно-анаэробной, анаэробно-гликолитической и анаэробно-алактатной направленности двигательной деятельности. Скоростно-силовой компонент направлен на развитие иннервации мышечных сокращений и состоит из разделов межмышечной и внутримышечной координации, скорости проведения импульса и анаболических гормонов.

Особое значение при регистрации пороговых характеристик имеет достоверность результатов тестовых упражнений. Так, тесты, выполненные недостаточно технично и (или) с недостаточным использованием двигательных возможностей спортсмена, недостоверно отражают уровень развития анализируемых двигательных качеств и не могут быть эффективно использованы в учебно-тренировочном процессе обучения спортивным упражнениям.

Обучать спортивным упражнениям необходимо на основе совершенной техники, обуславливающей их выполнение с хорошим результатом. Спортсмен, даже с высоким уровнем развития физических качеств, но с несовершенной техникой, выполнит разучиваемое движение с низким результатом. Под совершенной техникой в данном случае понимается выполнение разучиваемого движения с характеристиками (тесно связанными с результатом упражнения), имеющими оптимальное значение, обуславливающее его выполнение с высоким результатом.

На базе этих исследований и нашего 16-летнего опыта в качестве спортсмена и тренера была предложена следующая система обучения и совершенствования спортивных упражнений с совершенной техникой движений. Сначала регистрируются характеристики нескольких вариантов изучаемого спортивного упражнения. Далее из числа этих характеристик отбираются те, которые имеют наибольшую связь с результатом упражнения. Из этих характеристик отбрасываются характеристики упражнений, выполненных с недостаточным использованием двигательных возможностей спортсмена. Оставшиеся характеристики аппроксимируются полиномом второй степени, математическая обработка которого дает возможность найти оптимальное значение характеристики, при которой спортивное упражнение выполняется с наивысшим результатом. После этого учебно-тренировочный процесс обучения спортивному упражнению производится с сообщением

спортсмену после каждой попытки фактического и оптимального значения характеристики, и он стремится выполнить упражнение с оптимальными параметрами.

Методика определения оптимальных параметров спортивных упражнений подробно рассматривается в нашей работе. Выполнение спортивных упражнений с близким к максимальному использованию двигательного потенциала имеет свои особенности. Прежде всего, заметим, что высоко результативные спортивные двигательные действия должны выполняться в большинстве случаев не с максимальным, а с оптимальным использованием двигательных возможностей, причем в решающей фазе движения, от которой зависит результат упражнения в целом. Степень использования двигательного потенциала спортсменов выше, чем в других частях двигательного действия.

Под оптимальным использованием здесь понимается наилучшее, обеспечивающее без вреда для здоровья, напряжение сил. Так при выполнении прыжка вверх оптимальным будет предельное напряжение сил, детерминирующее наибольшую высоту прыжка. В то же время в марафонском беге, лыжных гонках на большое расстояние и при выполнении других упражнений, требующих от спортсменов большой выносливости, иногда можно видеть, как участники на финише дистанции от усталости падают на землю, а в некоторых случаях финиш завершается обморочным состоянием. Очевидно, что в этих случаях двигательные действия выполняются с предельным напряжением сил, при котором здоровью спортсмена может быть нанесен значительный урон. При таких вариантах окончания упражнения оптимальным будет напряжение сил, при котором будет показан высокий результат, но состоянию здоровья при этом не будет нанесено никакого ущерба, то есть в этих случаях оптимальное напряжение сил должно быть ниже предельно возможного.

Обзор научно-методической литературы и анализ материалов собственных исследований с позиций выполнения двигательных действий с максимальным использованием двигательного потенциала спортсмена убеждают, что спортивные упражнения можно условно разделить на три группы:

- к первой группе относятся двигательные действия, которые можно неоднократно выполнять в учебно-тренировочном процессе с предельным (или около предельным) напряжением сил, особенно в условиях соревнований, когда спортивный результат является основным условием выполнения упражнения;
- вторая группа характеризуется тем, что упражнения должны выполняться с более низким, оптимальным, значительно отличающимся от предельного, использованием двигательных возможностей спортсменов, так как предельное напряжение сил наносит ущерб их здоровью;
- к третьей группе относятся спортивные упражнения, которые выполняются с оптимальным использованием сил, а реализация основной, решающей части движения - с околопредельным использованием двигательных возможностей спортсменов (к этой группе упражнений в основном относятся атакующие приемы в спортивных единоборствах).

Рассмотрим особенности выполнения первой группы движений. Многократное выполнение двигательных действий в учебно-тренировочном процессе и особенно в соревнованиях с околопредельным использованием двигательных возможностей спортсменов обычно допустимо в спортивных упражнениях, в которых результат достигается при напряжении сил, превышающем их пороговое значение (под пороговым напряжением сил здесь понимается такое напряжение сил, при котором становится возможным выполнение упражнений). Так, при тренировке жима штанги от груди спортсмен может многократно пытаться выполнить это движение. При недостаточном уровне развития физических качеств оно у него не получается до тех пор, пока путем длительной тренировки ему не удастся достичь такого порогового уровня силовой подготовленности, который даст ему возможность выполнить тренируемое упражнение.

Обычно такое выполнение движений даже при напряжении сил, близком к предельному, допустимо - спортсмен просто не осилит данное упражнение. Однако такая тренировка допустима только со спортсменами, достигшими уровня подготовленности, позволяющего

осваивать такой элемент. Для неподготовленного спортсмена такое напряжение сил может привести к травме. Поэтому такие тренировки нужно проводить при тщательном медицинском контроле. При этом необходимо добиваться повышения уровня физической подготовленности спортсменов, позволяющего им неоднократно выполнять упражнения с околопредельным использованием двигательного потенциала.

Другим видом движений, которые также можно многократно выполнять на тренировке с напряжением сил, близким к предельному, является выполнение силовых и скоростно-силовых упражнений до отказа, а также их выполнение с отягощениями или сопротивлением партнера. Например, выполнение общеразвивающих физических упражнений: подтягиваний на перекладине на количество раз до отказа, остановок в висе углом на время и т.д. Обычно выполнение таких движений не приводит к травмам.

В связи с вышеизложенным можно заключить, что в ряде упражнений (например, в силовых движениях, в упражнениях, выполняемых до отказа и др.) допустимо многократное выполнение изучаемых движений в учебно-тренировочном процессе с околопредельным использованием двигательных возможностей спортсменов. Оно не наносит вреда здоровью и является привычным для спортсменов при достаточном уровне развития физических качеств и соответствующей трудности изучаемых движений.

Рассмотрим совершенствование подготовки спортсменов на основе повышения технического мастерства единоборцев.

В техническом мастерстве спортсменов, как в фокусе, концентрируются результаты его физической, тактической и психологической подготовки. Основные стороны мастерства спортсмена постоянно приводятся в соответствие с особенностями технического арсенала борца, как реализующего фактора. Поэтому изучение особенностей процесса их совершенствования в свете теории сложодинамических систем и поиск новых возможностей этого совершенствования занимает основное место в системе подготовки спортсменов.

Технология определения высокого или низкого уровня технико-тактического мастерства спортсмена предопределяет в основном возможность программирования тренировочного процесса и соответственно роста спортивного результата. Лимитирующим фактором этого процесса является недостаточное знание (оценка) резервных тактикотехнических и физических возможностей спортсмена.

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо в условиях соревновательной деятельности изучить околопредельные показатели по основным элементам борьбы. Именно в условиях крупнейших международных соревнований спортсмен проявляет свои максимальные (околопредельные) физические возможности, мотивируемые материальными, социальными и др. стимулами.

Постоянно проводимые исследования на основных соревнованиях (чемпионаты мира, Европы, России, Олимпийские игры) позволили разработать технологию автоматизированного анализа соревновательной деятельности спортсмена. При этом, основным критерием отбора и расчета ведущих элементов двигательной деятельности учитывалась их информативность, достоверность и воспроизводимость в условиях тренировочной деятельности.

Наши многолетние исследования позволили выделить и обосновать методами статистического анализа значимость шести элементов соревновательной деятельности: надежность защиты - НЗ; эффективность техники - ЭТ; средний балл - СБ; интервал атаки - ИА; разнообразие техники - РТ и интегральный уровень подготовленности - Т.

Приводим уточненную методику определения и расчета указанных элементов.

1.Интервал успешной атаки (ИУА) - среднее время между оцененными приемами. Интервал атаки (ИА) - среднее время между оцененными приемами и попытками.

2.Средний балл (СБ) - отношение выигранных баллов ко всем выполненным приемам или количеству проведенных схваток.

3.Эффективность атаки (ЭА) - отношение выигранных баллов к сумме выигранных и проигранных баллов.

4. Надежность защиты (НЗ) - отношение выигранных технических действий (ТД) к сумме выигранных и проигранных ТД.

5. Преимущественная результативность (ПР) - отношение выигранных приемов в стойке к сумме всех выигранных приемов (эффективность работы в стойке и в партере).

6. Разнообразие техники (РТ) - количество ТД из разных классификационных групп.

Определение соревновательных характеристик в процессе проведения поединка весьма затруднительно - при быстром чередовании атакующих и защитных приемов в схватке невозможно зарегистрировать все атакующие и защитные приемы, время между выполнением следующих друг за другом атакующих приемов и т.д. Поэтому на практике для выявления соревновательных характеристик обычно используется видеозапись поединков и ЭВМ для их расчета.

Как видно из анализа параметров технических действий, критерием их математических расчетов являются в основном элементы тактико-технического мастерства. Все это еще раз подчеркивает важное значение этой стороны мастерства в интегральном отображении специфической деятельности борца в данном виде единоборств. Кроме того, многолетние исследования и большой статистический материал по анализу крупнейших соревнований позволили сегодня сформулировать и представить следующие исходные положения элементов двигательной деятельности спортсмена для последующего программирования тренировки:

Первое положение – изучение резервных тактико-технических и физических возможностей спортсмена по основным элементам соревновательного поединка. Это новое положение, позволяющее видеть перспективу спортсмена в конкретных элементах его мастерства, а также уровень этого мастерства относительно соперников. Эти расчеты определяются в процентах, так как по данным профессора А.Г. Дембо, "Все показатели, для которых можно рассчитать "должные" величины, должны выражаться в процентах к должной величине. Такое выражение позволяет судить о функциональной ценности систем".

Резервные возможности единоборца определяются путем сопоставления их "абсолютного околопредела" (100%-й показатель) на данный момент времени с элементами соревновательного поединка конкретного единоборца. В результате было выявлено, что в крупнейших международных соревнованиях борцы не только в одном или двух элементах соревновательного поединка приближаются к "абсолютному околопределу". Например, борец темпового типа ведения схватки не достигает "абсолютного околопредела", то есть его резервные возможности по показателям, например, надежности защиты составляют 922%. По основным характеристикам соревновательной деятельности этот показатель находится на уровне 40%. Наши расчеты позволяют также иметь ориентиры движения спортсмена к "околопределу", т.е. проявляется возможность реально прогнозировать рост мастерства и развитие физических качеств. Кроме того, это позволяет получать срочную информацию об эффективности вводимых новых комплексов упражнений в тренировочную программу, ориентированную на конкретный элемент его мастерства, и оценивать эффективность упражнений. И, наконец, предупреждать срывы, перетренировки в тех элементах соревновательной деятельности, в которых спортсмен подошел к "околопределу".

Второе положение - использование в анализе соревновательной деятельности шести коэффициентов позволяет решить несколько важнейших задач развития борьбы в мире. В частности, выявить типы борцов, демонстрирующих зрелищную борьбу, оценить по этим коэффициентам предельные и допустимые показатели мастерства спортсменов, оценить систему отбора, направленность тренировочного процесса в сборных национальных командах и т.д.

Третье положение - изучение компенсаторных механизмов двигательной деятельности. Исследование типологии спортсменов позволило соприкоснуться и с таким явлением, как компенсаторные механизмы двигательной деятельности единоборца. Спортсмен, достигший "околопредела" по основному элементу соревновательного поединка с учетом

индивидуальных особенностей, для дальнейшего роста мастерства находит дополнительные резервы по другим элементам соревновательного поединка.

Четвертое положение - моделирование соревновательной деятельности спортсмена в условиях тренировки с помощью специальных стендов. Этот этап исследования необходим для того, чтобы относительные (процентные) показатели соревновательной деятельности преобразовать во временные, силовые и пространственные характеристики. Кроме того, стенд моделирующий соревновательную деятельность, позволяет изучать и контролировать эту деятельность с учетом индивидуальных особенностей спортсменов, а также изолированно изучать любой элемент соревновательной деятельности в лабораторных условиях.

Пятое положение - систематический контроль с помощью педагогических и инструментальных методов исследования и системы тренажерных средств за ростом технического мастерства борца (от новичка до Олимпийского Чемпиона.), как реализующего фактора, находящегося во взаимосвязи со всеми элементами трехуровневой системы управления подготовкой, позволит безошибочно и поэтапно вести спортсмена к наивысшим спортивным результатам.

Результаты исследований внесли весомый вклад в теорию подготовки борцов грекоримского стиля, показав, что использование стройной, теоретически обоснованной и проверенной на практике системы управления учебно-тренировочным процессом на основе оптимизации параметров технических действий и применения специальных технических устройств с обратными связями может привести к ликвидации отставания российских борцов от зарубежных соперников.

Литература

1. Ефимова Н.В., Мыльникова И.В., Иванов А.Г. Оценка физической подготовленности учащихся Иркутской области (по данным мониторинга) // *Фундаментальные исследования* №7 Иркутск.: 2015. 675 с.
2. Иванков Ч.Т. Методические основы теории физической культуры и спорта: учебное пособие. М.: ИНСАН, 2005. 367 с.
3. Кесаревская Л.Н., Чечельницкая С.Н., Михайлов Н.Г. Тестирование основных физических качеств школьников как инструмент повышения эффективности уроков физической культуры // *Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова: серия гуманитарных наук*. Ярославль.: 2008. 28 с.
4. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников: учебное пособие. М. В.: физкультура и спорт, 2008. 272 с.
5. Нарский Г.И. Профилактика и коррекция отклонений опорно-двигательного аппарата у детей школьного возраста средствами физической культуры // *Вестник спортивной науки*. М.: 2011. №2. 69 с.
6. Поддивалова А.Е. Из опыта работы по развитию координации школьников на уроках физической культуры // *Ярославский педагогический вестник*. 2015. №6. 108 с.
7. Рафалович А.Б. Тестирование физической подготовленности и физическая тренировка школьников: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук: Московская государственная академия физической культуры. Малаховка: 2009. 23 с.
8. Соленова А.М., Ончукова Е.И. Результаты тестирования уровня физической подготовленности школьников // *Тезисы к научной конференции студентов и молодых ученых вузов Дальнего Востока России*. 2014 г. / Сост. А.П. Федорова. Владивосток: ДВГУ, 2014. 62с.
9. Шайхинова А.Р., Мехдиева К.Р. Физическое развитие детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата средствами коррегирующей гимнастики // *Проблемы современного педагогического образования*. Ялта.: 2017. №56. Часть ПХ. 112 с.

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 6

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000